

УДК 617.753.2-053.1-092-07-08

**СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОЙ
БЛИЗОРУКОСТИ****Хамракулов С.Б.**

Базовый докторант 3-курса обучения кафедры Офтальмологии,
Самаркандский Государственный медицинский университет,

sobirjon-2101@mail.ru

+998(90)539-56-60,

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0838-0696>

Аннотация: **Цель.** Анализ результатов коррекции анизометропии при врожденной миопии высокой степени у детей методом имплантации факичных интраокулярных заднекамерных линз (ICL). **Методы.** Операции проведены 18 пациентам в возрасте - 14-18 лет. Сроки наблюдения 1-3 лет. Исходная сферическая рефракция $-9,0$ до $-18,0$ D. **Результаты.** После операции: острота зрения составляла 0,3 и выше, рефракции в среднем $-0,49$ D, среднее значение ВГД 17 мм рт. ст. **Заключение.** Коррекция односторонней миопии высокой степени у детей методом имплантации ICL приводит к удовлетворительным результатам в отношении ее эффективности, предсказуемости, стабильности и безопасности.

Ключевые слова: миопическая анизометропия, коррекция, факичные заднекамерные линзы ICL.

**MODERN APPROACH TO CORRECTION OF CONGENITAL
MYOPIA**

Khamrakulov S.B.

Basic 3rd year doctoral student of the Department of Ophthalmology,
Samarkand State Medical University,

sobirjon-2101@mail.ru

+998(90)539-56-60,

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0838-0696>

Abstract: Purpose. Analysis of the results of correction of anisometropia in congenital high myopia in children by implantation of phakic intraocular posterior chamber lenses (ICL). **Methods.** The operations were performed on 18 patients aged 14-18 years. Observation periods are 1-3 years. Initial spherical refraction -9.0 to -18.0 D. **Results.** After surgery: visual acuity was 0.3 or higher, refraction on average -0.49 D, average IOP value 17 mm hg. **Conclusion.** Correction of unilateral high myopia in children using ICL implantation leads to satisfactory results in terms of its effectiveness, predictability, stability and safety.

Keywords: myopic anisometropia, correction, phakic posterior chamber lenses ICL.

**TUG'MA MIOPIYANI KORREKSIYALASHDA ZAMONAVIY
YONDASHUV**

Xamrakulov S.B.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Oftalmologiya kafedrası tayanch 3-kurs doktoranti,

sobirjon-2101@mail.ru,

+998(90)539-56-60,

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0838-0696>

Annotatsiya: Maqsad. Fakik ko'z ichi orqa kamerali linzalarni (ICL) implantatsiya qilish orqali bolalarda tug'ma yuqori miyopiyada anizometriyani tuzatish natijalarini tahlil qilish. **Usullari.** Operatsiyalar 14-18 yoshli 18 nafar bemorda amalga oshirildi. Kuzatish muddati 1-3 yil. Dastlabki sferik sinishi $-9,0$ dan $-18,0$ D. **Natijalar.** Jarrohlikdan keyin: ko'rish keskinligi 0,3 yoki undan yuqori, sinishi o'rtacha $-0,49$ D, o'rtacha IOP 17 mm Hg. **Xulosa.** ICL implantatsiyasidan foydalangan holda bolalarda bir tomonlama yuqori miyopiyani tuzatish uning samaradorligi, prognozi, barqarorligi va xavfsizligi nuqtai nazaridan qoniqarli natijalarga olib keladi.

Kalit so'zlar: miyopik anizometriya, tuzatish, fakik orqa kamerali linzalar ICL

Актуальность. Врожденная близорукость—это особая форма, которая формируется в период внутриутробного развития плода [1,2,11]. Различают преходящую (транзиторную) миопию, которая исчезает к концу 1 года жизни новорожденного в результате созревания цилиарной мышцы, уменьшения преломляющей силы роговицы и хрусталика, углубления передней камеры. Однако 42% детей с транзиторной миопией вновь становятся близорукими к 8-9 годам [2,3]. Кроме того, выделяют истинную врожденную миопию, которая отличается высокой степенью (55-91% случаев), увеличением ПЗО, изменения на глазном дне. Частота этой близорукости, по разным данным, 1,4-4,5% среди детей 1 года. Клиническая картина врожденной близорукости отличается значительным полиморфизмом, в ней в различной степени могут сочетаться рефракционные нарушения, анатомические и функциональные нарушения, органические изменения зрительного нерва и оболочек глаза, разнообразная сопутствующая патология [5]. Современный уровень развития рефракционной хирургии позволил применить ряд хирургических методов коррекции в педиатрической практике. Традиционно рефракционные операции делятся на две основные группы: интраокулярные и кераторефракционные методы [4,6]. К интраокулярным хирургическим методам коррекции аметропии относят имплантацию факичных интраокулярных линз отрицательной или

положительной оптической силы при сохранности естественного хрусталика, а также экстракцию прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ или без нее. Преимуществом интраокулярной коррекции является отсутствие ограничений в величине корригируемой аметропии, т.е. возможность применять ее при аметропии высокой и сверхвысокой степени, в том числе в сочетании с астигматизмом. Необходимыми условиями для имплантации факичных ИОЛ являются нормальная гидродинамика внутриглазной жидкости и достаточная глубина передней камеры [5,6]. Неудачные попытки имплантации первых моделей факичных ИОЛ, являвшихся переднекамерными, и возникавшие при этом послеоперационные осложнения (эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы, глаукома, катаракта, иридоциклит) постоянно стимулировали исследователей к дальнейшей разработке и усовершенствованию имплантатов [7,8,9]. Неослабевающий интерес к имплантации факичных ИОЛ обусловлен точностью и стабильностью рефракционного эффекта, сохранностью собственной аккомодационной способности глаза. [10,11]. Об имплантации заднекамерных факичных ИОЛ в коррекции анизометропии высокой степени у детей и подростков сообщается в ряде публикаций [12,13,14]. Однако исследователи отмечают необходимость длительного наблюдения для изучения влияния на детский глаз факичной ИОЛ, являющейся все-таки инородным телом.

Цель исследования. Анализ результатов коррекции миопической анизометропии высокой степени у детей методом имплантации факичных заднекамерных линз ICL.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 18 имплантаций факичных заднекамерных линз ICL при односторонней миопии высокой степени у детей. Показаниями к операции служили отсутствие возможности использования очковой и контактной коррекции. Противопоказаниями к данной операции являлись: атрофия зрительного нерва, амблиопия очень высокой

степени, катаракта, глаукома, неполная прозрачность оптических сред, воспалительные заболевания, прогрессирующая миопия, глубина передней камеры менее 3,0мм, плотность эндотелиальных клеток менее 2300. Данное исследование проводилось в глазном центре ООО «А.А. Юсупов». Операции проведены 18 пациентам, из них 10 мальчиков и 8 девочек, возраст варьировал от 14 до 18 лет. Сроки наблюдения от 1 года до 3 лет. Исходная сферическая рефракция находилась в диапазоне от $-9,0$ до $-18,0$ D (в среднем $-13,5$ D), астигматизм варьировал от 0,5 до 2,5 D. Острота зрения с максимальной коррекцией до операции составляла от 0.08 до 0.2. Значения кератометрии колебались в пределах от 42,1 до 45,6. Среднее значение длины глаза 26,9. Всем пациентам до и после операции проводилась ультразвуковая биомикроскопия. При необходимости проводили периферическую профилактическую лазеркоагуляцию сетчатки по поводу дистрофических изменений различной степени выраженности. Все операции по имплантации ICL выполнены одним хирургом под общим наркозом. Операция проводилась через роговичный разрез. Дополнительно производились парацентезы на 10 и 2 часах. Имплантировалась факичная заднекамерная линза ICL по инструкции производителя с помощью инжектора.

Результаты и обсуждение. Все операции прошли без осложнений. У одной пациентки наблюдалась незначительная гипотония в первые 3 дня после операции. У остальных пациентов наблюдали ареактивное течение послеоперационного периода. Значительное улучшение остроты зрения без коррекции происходило в первые сутки после операции. В первый день после имплантации факичной заднекамерной линзы ICL у всех пациентов острота зрения без коррекции составляла 0,3 и выше, в среднем острота зрения повысилась на 0,15. Среднее значение ВГД после операции 18 мм рт. ст. У одной пациентки наблюдалось повышение ВГД, которое купировалось назначением бета-блокаторов. Потеря эндотелиальных клеток не превышала 1,5% (от 0,5 до

1,5%). Через 6 месяцев после операции острота у всех пациентов составляла 0,4-0,5 и выше. Сферический компонент послеоперационной рефракции составил в среднем $-0,49$ D (от $-0,25$ до $-1,5$ D). Астигматический компонент составил от 0,5 до 2 D. Кератометрическое исследование не выявило индуцированного астигматизма более чем в 0,75 D. В 84% случаев послеоперационная рефракция отличалась от запланированной не более чем на 0,5 D. Значительное улучшение остроты зрения без коррекции происходило практически сразу после операции. Послеоперационная острота зрения не только достигла уровня дооперационной корригированной остроты зрения, но и превысила этот рубеж. Уровень максимальной остроты зрения отмечался к концу 2-й недели после имплантации факичной ИОЛ. По результатам ультразвуковой биомикроскопии дооперационная глубина передней камеры варьировала от 3.0 до 3.4 мм, и в послеоперационном периоде расстояние между линзой и эндотелием составляло в среднем 2,3 мм. Расстояние между передней капсулой хрусталика и задней поверхностью факичной ИОЛ составляло от 0,5 до 0,7 мм. Линза занимала центральное положение в задней камере. Спустя 12 месяцев после операции острота у всех пациентов была 0.5 и выше (от 0.5 до 0.8). Рефракция оставалась стабильной. Среднее значение ВГД после операции составляло 18 мм рт. ст.

Выводы. Коррекция анизометропической миопии высокой степени у детей методом имплантации факичных заднекамерных линз ICL дает удовлетворительные результаты в отношении эффективности, предсказуемости, стабильности и безопасности. После операции отмечается улучшение остроты зрения, связанное с увеличением ретинального изображения, что создает условия для нормального развития зрительного анализатора у детей.

Список цитируемой литературы

1. Бобоев С.А., Юсупов А.А., Кадырова А.М., Хамракулов С.Б. Наш опыт имплантации факичных интраокулярных линз при миопии высокой степени// Вестник ТМА, №3. 2020. С. 46-48.
2. Бобоев С.А. Анатомо-оптические особенности глаз при врожденной близорукости и их возрастная динамика. //Дисс... кандидата медицинских наук. 2001, Первый Ташкентский государственный медицинский институт. 180с.
3. Балашевич Л.И. Рефракционная хирургия. СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2002. 288 с.
4. Бойко Э.В., Самкович Е.В., Джусоев А.Т., Радченко А.Г. "Отдаленные результаты имплантации заднекамерной факичной ИОЛ при миопии высокой степени" Практическая медицина, 2018, 16, (5): 112-116. [Boyko E.V., Samkovich E.V., Dzhusoev A.T., Radchenko A.G., Long-term results of implantation of posterior chamber phakic IOL in high degree myopia. PracticalMedicine. 2018, 16, (5): 112-116. (in Russ.)]
5. Брусницына И. И. Тенденции развития рефракционной хирургии 35-й Конгресс Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) //Отражение. 2017. № 2. С. 79-82.
6. Зуев В.К., Туманян Э.Р., Сороколетов Г.В., Фёдорова А.А. История развития ФИОЛ в лечении миопии высокой степени. //Офтальмохирургия. 2018;(4):65-70.
7. Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Узунян Д.Г., Шормаз И.Н., Патахова Х.М., Покровский Д.Ф. Выбор размера заднекамерной факичной ИОЛ. сообщение 2. исследование эффективности метода оценки диаметра цилиарной борозды. //Офтальмохирургия. 2013.№3. С.36-39
8. Сидоренко Е.И., Хурай А.К., Хурай А.Р., Альфара Ю.А. Коррекция миопии высокой степени у подростков методом имплантации заднекамерных

факичных ИОЛ. // Катарактальная и рефракционная хирургия. 2011. Т. 11. № 4. С. 26-28.

9. Юсупов А.А. Наш опыт имплантации факичных ИОЛ при миопии высокой степени. //Научно-практическая конференция офтальмологов, с международным участием. «Актуальные проблемы микрохирургии глаза», посвященной 100- летию кафедры Ташкентской медицинской академии и 85-летию кафедры офтальмологии Ташкентского института усовершенствования врачей. Ташкент, 2020. №3. С.46-49.

10. Юсупов, А. А., Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Хамракулов, С. Б., Рахмонов Х. М. Особенности возрастной динамики анатомо-оптических параметров глаз при врожденной близорукости. //Точка зрения. Восток–Запад, 2017. № 4. С.106-108.

11. Юсупов А.А. Юсупова Н.К. Интраокулярная коррекция высокой анизометропии у больных при косоглазии. //Научно-практический журнал «Современные технологии в офтальмологии» 2020, №4 (35), С. 262.

12. Юсупов А.А. Патогенез, клиника и лечение врожденной близорукости. Диссертация доктора медицинских наук. Москва НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. 1992. 180с.

13. Babayev Said Abdurakhmanovich, Kadirova Aziza Muratovna, Yusupov Amin Azizovich, Khamrakulov Sobir Botirovich. Effectiveness Of Surgical Treatment Of High Myopia By Implantation Of Phakic Intraocular Lenses. European Journal of Molecular & Clinical Medicine Volume 07, Issue 03, 2020. P.5723-5726

14. Hoyos. E., Dementiev D. Phakic refractive lens experience in Spain // Cataract and Refractive Surgery. 2002. Vol. 28. P. 1939-1946